

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (September 2021)

Ghina Afifah, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract—Jurnal ini membahas tentang Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan melakukan studi literatur pada beberapa jurnal dan membahas terkait studi kasus pada jurnal tersebut. Analisis dan perancangan yang dilakukan dapat berupa melihat permasalahan yang dihadapi dan merancang suatu sistem informasi baik berupa aplikasi atau sebagainya. Dengan perancangan tersebut, efektivitas dalam pengendalian mutu dapat ditingkatkan dan proses terkait informasi dapat dilakukan secara efisien. Studi kasus pada beberapa jurnal tersebut yaitu pembuatan aplikasi berbasis web untuk mempermudah dalam suatu proses pada Laboratorium Proses IV, pembuatan web mobile yang membantu dalam memperkenalkan tempat wisata dan usaha yang terdapat di Biduk Wisata Pulau, perbaikan pengolahan pergudangan pada CV. ABB yang menggunakan tools PHP dan MySQL, sistem informasi yang berkembang mengikuti kemajuan teknologi membantu dalam meningkatkan metode bisnis pada UMKM di Bangka Belitung, dan perancangan sistem informasi logistik untuk mempermudah dalam urusan logistik.

Keywords:
Sistem, Informasi, Efektivitas, Efisien, Pengendalian Mutu

I. PENDAHULUAN

Analisis dan perancangan sistem informasi membahas terkait sistem informasi baik dalam suatu industri atau perusahaan yang akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait sistem informasi dan membantu dalam mengambil keputusan. Solusi yang dilakukan dapat berupa pembuatan aplikasi berbasis web dan lainnya. Melalui studi literatur ini, dapat diketahui dan dipelajari hal-hal terkait analisis dan perancangan sistem informasi lebih baik. Dalam setiap jurnal terdapat beragam kasus yang dapat diselesaikan dengan memperhatikan sistem informasinya. Dengan melakukan analisis terhadap sistem informasi akan membantu dalam memahami masalah yang terjadi dan cara kerja sistem informasi, selanjutnya suatu perancangan sistem informasi dilakukan dengan tujuan pengembangan sistem informasi yang telah ada. Penerapan dari rancangan tersebut akan membantu dalam mengendalikan mutu dan meningkatkan efisiensi dalam sistem. Selain itu, sistem informasi yang diimplementasikan dengan efektif akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem pada suatu industri.

Pemahaman terhadap sistem informasi sangat penting yang

mana sistem itu sendiri merupakan kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi berupa hasil dari pengolahan data. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa keterkaitan informasi yang dikumpulkan, lalu diolah untuk suatu tujuan, dapat mempermudah dalam menentukan keputusan dengan segala pertimbangan. Berbagai macam permasalahan sistem informasi yang ditemukan contohnya yaitu tidak adanya sistem informasi yang dapat memperkenalkan lebih luas terkait suatu usaha atau bisnis sehingga usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itulah, dengan merancang sistem informasi yang efektif merupakan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan/ industri tersebut.

II. STUDI LITERATUR

Pada bab ini membahas teori-teori terkait analisis dan perancangan sistem informasi.

A. Sistem dan Informasi

Sistem adalah suatu kumpulan/ himpunan dari unsur atau variable-variabel yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Sistem memiliki beberapa karakteristik^[1]:

1. Lingkungan merupakan semua yang di luar sistem, mencakupi asumsi, kendala, dan input terhadap sistem.
2. Batasan merupakan suatu elemen yang termasuk sistem dan di luar sistem.
3. Masukan sumber daya dari lingkungan yang dimanupulasi dan dikonsumsi oleh sistem.
4. Keluaran sumber daya dari sistem yang akan diberikan ke lingkungan sistem.
5. Komponen yaitu subsistem dari sistem di mana berupa kegiatan-kegiatan sistem yang menstransfortasikan *input* menjadi bentuk setengah jadi (*output*).
6. Penghubung tempat berinteraksi antara sistem dan lingkungan.
7. Penyimpanan merupakan suatu area untuk penyimpanan sementara dan dari informasi, bahan baku, energy, dan lain-lain.

Sistem dapat dikatakan buruk apabila tidak memenuhi kebutuhan pengguna, *performance*-nya yang buruk, reliabilitas dan kegunaan yang rendah. Hal ini dapat dicontohkan dari kesulitan yang dihadapi yaitu berupa tidak terjadwalnya suatu sistem, tidak terdapatnya rencana anggaran, dan dapat berjalan dengan persentase sempurna (100%) namun dengan budget dan jadwal yang berlebihan^[1].

Terdapat 4 konsep sistem yang harus diketahui^[1]:

- a. Dekomposisi yaitu pembagian suatu sistem kepada komponen-komponen yang lebih kecil (subsistem).
- b. Modularitas yaitu integrasi antara modul, yang mana berhubungan dengan dekomposisi.
- c. Coupling yaitu untuk menghubungkan modul-modul yang memiliki ketergantungan satu sama lain.
- d. Kohesi yaitu pengelompokan setiap modul yang memiliki karakteristik yang sama dan harus dilakukan analisis pada modul-modul tersebut.

Dalam memahami suatu informasi maka dapat diperoleh dengan melihat keterkaitan antara data dan informasi. Keterkaitan tersebut merupakan entitas yang penting dalam membentuk sistem informasi. Data adalah suatu nilai, sifat, keadaan yang berdiri sendiri sedangkan informasi adalah suatu data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti dan bermanfaat bagi penerima ke depannya dalam mengambil keputusan^[1].

B. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa, sehingga bermanfaat bagi yang menerimanya. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan. Komponen sistem informasi yaitu perangkat keras (melengkapi kegiatan memasukkan, memproses, dan keluaran data), perangkat lunak (instruksi yang diberikan ke computer), database (kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa hingga mudah diakses pengguna sistem informasi, telekomunikasi, dan manusia (personal dari sistem informasi)^[1].

Aplikasi sistem informasi akan berkembang mengikuti kemampuan sistem informasi dalam membantu mengambil suatu keputusan yang dilakukan oleh manusia. Terdapat 4 tipe aplikasi sistem informasi yaitu transaction processing systems (TPS), management informasi systems (MIS), decision support systems (DSS), dan expert system and artificial intelligence (ES & AI)^[1].

C. Strategi Bisnis

Sistem informasi dapat menjadi pendukung suatu strategi bisnis melalui serangkaian proses bisnis. Begitu pun proses bisnis akan menjadi pondasi bagi pengembangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi dimulai dengan perancangan ulang dan diterapkan dalam aplikasi berbasis web sehingga dapat menyederhanakan proses bisnis. *Business Process Diagram* menjadi sebuah panduan dalam proses perancangan ulang. Namun *Business Process Diagram* tidak dapat menunjukkan dengan jelas hubungan interaksi antara aktor dan sistem. *Use case diagram* digunakan untuk

menggambarkan interaksi tersebut, mendeskripsikan fungsi sistem, dan keterlibatan serta peranan aktor. Aktor tersebut yaitu sesuatu di luar sistem yang saling berinteraksi untuk mengerjakan pekerjaan^[2].

Dalam sistem informasi, struktur statis digambarkan oleh *class diagram/ object modeling* yang mana setiap kelas saling berhubungan. Kelas-kelas tersebut memiliki *attribute* dan *methode* masing-masingnya sehingga dapat diartikan bahwa objek lain dapat mengakses kelas tersebut. Jenis relasi antar kelas yaitu asosiasi, agregasi, generalisasi, dan dependensi. Asosiasi adalah hubungan antar kelas dengan makna yang umum. Agregasi adalah hubungan yang menjelaskan bahwa kelas tersebut merupakan bagian dari kelas lain. Generalisasi adalah hubungan antar kelas dengan makna umum-khusus. Sedangkan dependensi adalah ketergantungan antar kelas yang mana setiap kelas saling mempengaruhi^[2].

III. PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan jurnal terkait Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang mana terdiri dari 5 jurnal.

A. Pembahasan Jurnal Pertama

Jurnal pertama ini berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X”. Pada jurnal ini, untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi dalam suatu proses, maka digunakanlah aplikasi berbasis web. PT X memiliki laboratorium proses, salah satunya yaitu laboratorium proses IV yang mana aplikasi sistem informasi yang digunakan yaitu *spreadsheet*. Begitu banyak kelemahan menggunakan aplikasi ini, yaitu hampir semua proses diselesaikan secara manual dan akan memakan waktu yang lama, serta pengawasan keamanan dari *software* tersebut kurang.

Dalam mengatasi hal ini, laboratorium proses IV, PT X, merancang sistem informasi pengendalian berbasis web sebagai pendukungnya. Metode yang dilakukan oleh PT X yaitu dengan studi pendahuluan (berupa wawancara dan mengamati actual), analisis sistem informasi (sebagai dasar bagi perancangan aplikasi pendukung), perancangan sistem informasi (pengembangan sistem informasi yang sudah ada), dan perancangan aplikasi berbasis web (sebagai pendukung sistem informasi baru). Perancangan tersebut melibatkan empat aktor yaitu admin, operator I, staff evaluasi, dan operator CCP. Setiap aktor ini memiliki level dan otoritas yang berbeda sehingga dapat mengurangi angka kecurangan dan keamanan informasi meningkat. Selain itu, pengurangan dalam proses dan *human error* (kesalahan penulisan) dapat dieliminasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perancangan sistem informasi berbasis web dapat mengoptimalkan dan meminimasi kekurangan pada sistem informasi sebelumnya.

B. Pembahasan Jurnal Kedua

Jurnal kedua ini berjudul “Perancangan Sistem Informasi

Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile”. Jurnal ini membahas terkait sarana pemasaran yang belum efektif. Ini menyebabkan kurang dikenalnya jasa transportasi biduk wisata pulau nelayan biduk di Sungai Pisang. Angka wisatawan yang berkunjung selalu meningkat, namun karena jasa transportasi kurang dikenal menyebabkan sedikitnya wisatawan yang menggunakan jasa tersebut.

Angka wisatawan yang meningkat menjadi sebuah peluang bagi para nelayan untuk meningkatkan perekonomian yaitu dengan memperluas informasi terkait jasa transportasi melalui internet sehingga pemasaran produk dapat menjadi lebih efektif. Setiap data disimpan di dalam database dan dirancang dengan MySQL. Sistem informasi pada biduk wisata pulau dapat diakses pada *browser* yang mana terdiri dari beberapa menu pilihan pulau wisata, harga paket, gambar keindahan pulau tersebut, peta lokasi (*google map*, *contact person*, dan sebagainya). Perancangan ini juga dapat menunjang kegiatan pemasaran dan promosi. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan perekonomian nelayan kedepannya.

C. Pembahasan Jurnal Ketiga

Jurnal ketiga ini berjudul “Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB”. Jurnal ini membahas tentang manajemen pergudangan yang belum baik pada CV.ABB yang mana menyimpan *spare part* dan alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil pelanggan. Sebelumnya, CV. ABB hanya menulis secara manual terkait pengawasan penggunaan dan pendataan *spare part*. Hal ini menyebabkan dapat timbulnya manipulasi data, sering kehilangan *spare part* di gudang, bon palsu, dan alat pengawasan yang belum ada.

Sistem informasi berbasis web dapat menjadi solusi terhadap masalah di atas. Tools yang digunakan oleh CV. ABB yaitu PHP dan MySQL. Penggunaannya sangat mudah tanpa instalasi dari sisi *client*. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar menjadi CV. ABB menjadi lebih baik, akuntabel, dan transparan.

D. Pembahasan Jurnal keempat

Jurnal keempat ini berjudul “Optimasi AHP dalam Mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan *E-commerce*”. Daerah Kepulauan Bangka Belitung memiliki usaha khas yaitu mengolah hasil laut menjadi makanan ringan, obat tradisional, dan aksesoris. Usaha-usaha tersebut mulai melakukan perubahan metode dengan mengikuti perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dalam berbisnis meubah bentuk usaha tersebut yaitu *e-commerce* yang mana dapat memperluas jangkauan pangsa pasar. Pada jurnal ini, menggunakan perangkat lunak *Expert Choice* sedangkan hasil akhirnya yaitu pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang mendukung UMKM menggunakan *e-commerce* yaitu produk UMKM dengan beberapa subkriteria terdiri dari makanan, minuman, aksesoris khas daerah, obat

tradisional, dan penyelenggara acara. Factor dari target pemasaran yaitu *website*, sosial media, toko *online*, dan toko konvensional. Factor dari media pemasaran yaitu wisatawan local, wisatawan asing, penduduk asli, dan perantau asal Bangka Belitung. Faktor dari kendala teknologi yaitu penguasaan teknologi informasi, harga perangkat teknologi informasi, koneksi internet, biaya instalasi, dan biaya pemeliharaan, dan factor-faktor pendukung lainnya.

E. Pembahasan Jurnal Kelima

Jurnal kelima ini berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik”. Jurnal ini memiliki tujuan untuk merancang suatu sistem informasi pada manajemen logistik. Perancangan tersebut akan memudahkan dalam manajemen data suatu perusahaan dan dapat mengatasi problema terkait keterlambatan sehingga pekerjaan dapat lebih produktif. Dalam perancangannya dilakukan beberapa tahapan yaitu analisis sistem, *design* sistem, pemodelan sistem, dan perancangan database. Pada perancangan database berisi data-data barang yang disajikan ke dalam bentuk table. Table-table tersebut yaitu tabel kondisi persediaan, tabel kota, tabel *stock history* barang, tabel detail pembelian, tabel pembelian, tabel EOQ, tabel *supplier*, dan sebagainya. Tahapan terakhir yaitu implementasi sistem. Sistem ini juga akan memperlancar pimpinan perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang logistik dan dalam pemutusan waktu untuk barang akan dilakukan penyediaan stok barang.

IV. KESIMPULAN

Sistem informasi sangat penting untuk dilakukan analisis dan perancangan karena dapat menyelesaikan masalah berupa membantu dalam mengambil keputusan, mengetahui penyebab dari permasalahan yang terjadi baik dalam suatu proses atau sebagainya terkait sistem informasi, merancang suatu sistem informasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pengendalian mutu. Berdasarkan beberapa jurnal, dalam melakukan pengembangan sistem informasi dapat dilakukan dengan merancang aplikasi berbasis *web*, *web mobile* untuk suatu pemasaran, metode bisnis berbasis internet (*E-commerce*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Fatta, Hanif. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- [2] Yuliandra, Berry, dan Ratri Fradinda Wulan. 2018. Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X. Jurnal Optimasi Sistem Industri, 17(2):113-125
- [3] Amrina, Elita, dkk. 2019. Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*. Jurnal Optimasi Sistem Industri, 18(2):142-152
- [4] Azwir, Hery Azwir dan Oktavia Patriani. 2017. Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB. Jurnal Optimasi Sistem Industri, 16(1):10-24
- [5] Magdalena, Hilyah, dan Syafrul Irawadi. 2018. Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan *E-Commerce*. Jurnal Optimasi Sistem Industri, 17(1):16-25

- [6] Hidayat, Rachmad. 2014. Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik. Jurnal Optimasi Sistem Industri,13(2):707-724

Ghina Affah Lahir di Padang, Sumatera Barat, Indonesia pada tahun 2000. Sekarang, saya seorang mahasiswa dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia